

ALMA MATER STUDIORUM-UNIVERSITA' DI BOLOGNA

CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

Analisi GWAS per caratteri morfofunzionali di *Aegilops tauschii*

Presentata da: Luca Bolognini

Relatore: Roberto Tuberosa

Matricola N° 0000831020

Correlatore: Marco Maccaferri

A.A. 2019/2020

sessione unica

Sommario

Riassunto	2
Introduzione	2
<i>Triticum aestivum</i> , crescita demografica e cambiamenti climatici	2
Distribuzione geografica di <i>Aegilops tauschii</i>	3
Famiglie geniche di <i>Ae. tauschii</i>	4
Il processo di ibridazione naturale <i>T. durum</i> e <i>Ae. tauschii</i>	5
La domesticazione del frumento	6
Analisi GWAS	8
Materiali e metodi	9
Materiali genetici	9
Analisi fenotipica	9
Analisi genotipica	10
Risultati e discussione	11
Analisi dei fenotipi (intervallo, deviazione standard e coefficiente di variazione)	11
Analisi di varianza (ANOVA)	12
Correlazione di Pearson per i caratteri morfofunzionali analizzati	14
Distribuzione standard dei dati per ogni carattere	16
Analisi genotipica e associazione marcatore-carattere	21
Analisi intervallo genico	28
Conclusione	29
Bibliografia	30

Riassunto

Aegilops tauschii è una pianta erbacea diploide ($2n = 2x = 14$, genoma DD) autogama, progenitrice per il genoma D, del frumento esaploide (*Triticum aestivum*), appartenente alla famiglia delle Poaceae. *T. aestivum* è la varietà di frumento più coltivata al mondo che tuttavia presenta una bassa variabilità genetica. *Ae. tauschii* è quindi una specie selvatica di notevole interesse agronomico essendo una possibile fonte di variabilità per il genoma D del frumento esaploide. Di seguito si riportano e si discutono i risultati di una analisi di mappaggio per associazione (genome-wide association study; GWAS) condotta utilizzando marcatori SNP (polimorfismi a singolo nucleotide) di 150 diverse accessioni di *Ae. Tauschii* sistematicamente fenotipizzate per 10 caratteri morfofunzionali, al fine di identificare le associazioni marcatore-carattere e di seguito localizzare i possibili geni candidati che influenzano il fenotipo di interesse.

Introduzione

***Triticum aestivum*, crescita demografica e cambiamenti climatici**

Nel 2050 è stimato che la popolazione umana raggiungerà i 9,2 miliardi di individui, portando a un considerevole aumento della richiesta alimentare necessaria a soddisfare il fabbisogno nutrizionale dell'uomo (Zhang et al., 2017). L'aumento della popolazione, insieme ai cambiamenti climatici, potrebbe portare in un futuro prossimo a gravi crisi alimentari, in assenza di risposte efficaci verso questi cambiamenti. Il settore dell'agricoltura è specialmente colpito poiché necessita di incrementare sempre più la produzione, per soddisfare la crescente domanda alimentare, e si ritrova al contempo in uno scenario dove le colture agrarie sono sottoposte a crescenti stress abiotici, come la siccità, dovuti alle alterazioni climatiche. Secondo attuali previsioni si stima che la siccità e le alte temperature, per il 2080, porteranno a una perdita del 10-30% del raccolto di frumento (Kumar et al., 2013). Anche i fitopatogeni e molte specie di insetti causano considerevoli perdite nel raccolto e nuove razze e biotipi più virulenti stanno minacciando la produzione globale (Bahrani and Hagh Joo, 2011).

Essendo il frumento, insieme ad altre coltivazioni come mais, riso e soia, una delle principali fonti di alimentazione per l'uomo, è importante proteggere e migliorare la produttività, in quanto per più di 4,5 miliardi di persone il 21% delle calorie e il 20% delle proteine assunte derivano proprio dal frumento (Ogbonnaya et al., 2013).

T. aestivum (comunemente chiamato grano tenero) tra le specie di *Triticum* è quella più coltivata e presenta una bassa variabilità genetica, motivo per cui, attualmente in molte regioni del mondo, ha raggiunto il plateau di produzione (King et al., 2018). Risulta quindi necessario incrementare la variabilità genetica di *T. aestivum* e una possibilità consiste nel ricercarla in uno dei tre antenati del grano tenero, ovvero *Ae. tauschii*.

Distribuzione geografica di *Aegilops tauschii*

Aegilops tauschii è una specie selvatica che si è diffusa in una vasta area dell'Eurasia centrale, a partire dalla Siria fino alla Cina occidentale (Kilian et al., 2011). La **figura 1** è indicativa delle regioni geografiche di distribuzione di questa specie e mostra che la maggioranza delle collezioni provengono dalla Transcaucasia, Iran, Pakistan e Afghanistan.

Figura 1. Collezioni di ICARDA (International Center for Agriculture Research in the Dry Areas) e CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) per accessioni di *Aegilops tauschii*, i punti blu appartengono alla collezione di ICARDA i verdi a quella del CIMMYT. ICARDA e CIMMYT conservano in totale 1570 accessioni di *Ae. tauschii* (Aberkane et al., 2020).

Famiglie geniche di *Ae. tauschii*

Ae. tauschii ha dimensioni ridotte rispetto al frumento e non è utilizzata per l'alimentazione umana. Il suo considerevole interesse agronomico è dovuto al fatto che è la specie donatrice del genoma D di *Triticum aestivum*, per esempio i geni *Sr33*, *Sr45* e *Sr46*, che forniscono resistenza alla ruggine del grano causata dal fungo *Puccinia graminis*, appartengono proprio al genoma D (Rouse et al., 2011). Analisi sull'intero genoma hanno dimostrato che l'espansione di famiglie geniche, agronomicamente rilevanti, sono associate a resistenza alle malattie, tolleranza verso stress abiotici e alla qualità del grano (Jia. et al., 2013). Le famiglie geniche ortologhe in *Ae. tauschii* con varie specie di elevato interesse agronomico sono illustrate in **figura 2**. Con ognuna di esse *Ae. tauschii* condivide più di 10000 famiglie.

Figura 2. Distribuzione di famiglie geniche ortologhe in *Ae. tauschii*, *Brachypodium*, sorgo, riso e orzo (Barley fl-cDNA); tutte specie appartenenti alla famiglia delle Poaceae. Il numero delle famiglie geniche è indicato in ogni intersezione del diagramma di Venn. Il primo numero, sotto il nome della specie, indica il numero totale di geni per quella specie e il secondo indica il numero dei geni appartenenti a un gruppo per quell'organismo (Jia et al., 2013).

Il processo di ibridazione naturale tra *T. durum* e *Ae. tauschii*

T. aestivum (genoma AABBDD) si è originato tramite ibridazione naturale del frumento tetraploide *T. turgidum* (AABB) con *Ae. tauschii* (DD), avvenimento datato a circa 8000 anni fa e localizzato nella mezzaluna fertile (Salamini et al., 2002).

L'origine di *T. aestivum* va ricercata nella allopoliploidia (Ramsey & Schemske, 1998). l'ibridazione per verificarsi ha richiesto il superamento delle barriere di ibridazione tra le due specie, come la scarsa interfertilità e casi di scarso vigore/letalità nella F₁, come osservato incrociando *Ae. tauschii* e *T. turgidum* (Matsuoka & Takumi, 2017). La F₁ prodotta dall'incrocio presenta un genoma triploide ABD, la poliploidizzazione si osserva invece nei semi della F₂ quando i gameti della F₁ vanno incontro a duplicazione dell'intero genoma generando gameti non ridotti (Kihara, 1946). La formazione di gameti non ridotti è modulata dalle caratteristiche genetiche sia di *T. turgidum* che *Ae. tauschii*.

Studi molecolari condotti sull'intero genoma di *Ae. tauschii* suddividono la specie in due grandi gruppi (Taul1, Taul2) e uno più piccolo (Taul3). Il gruppo Taul1 è quello che maggiormente differisce dal genoma D di *T. aestivum* rispetto ai gruppi Taul2 e Taul3 (Matsuoka et al., 2013). Taul1 presenta la maggiore dispersione geografica (specialmente verso oriente), Taul2 si è invece diffuso in medio oriente e nella Transcaucasia, mentre Taul3 si ritrova esclusivamente in Georgia (Matsuoka et al., 2020). Risultando *Ae. tauschii* polimorfico per caratteri legati alle barriere di ibridazione e alla formazione di gameti non ridotti, l'ibridazione risulta favorita (Matsuoka et al., 2007). Probabilmente l'ibridazione che ha portato alla formazione di *T. aestivum* è avvenuta tra *T. turgidum* e *Ae. tauschii* Taul2, poiché questo gruppo possiede caratteri favorevoli all'ibridazione naturale (Matsuoka & Takumi, 2017), era storicamente diffuso nella mezzaluna fertile ed ha un genoma più simile a quello di *T. aestivum* rispetto a quello del gruppo Taul1.

Triticum turgidum è stato domesticato circa 10000 anni fa (Zohary et al., 2012), quindi probabilmente l'ibridazione che ha generato *T. aestivum* è avvenuta tra esemplari di queste piante domestiche e *Ae. tauschii*, una specie selvatica. *T. turgidum* è considerato il progenitore femminile mentre *Ae. tauschii* quello maschile, principalmente perchè non è mai stata ritrovata una variante selvatica di *T. aestivum* (Kihara, 1975).

La domesticazione del frumento

La domesticazione di specie vegetali si riferisce alle varie modificazione genetiche che hanno portato, tramite selezione, all'ottenimento di esemplari che soddisfano i bisogni dell'uomo, a partire da un progenitore selvatico (Doebley et al., 2006). Il processo di domesticazione ha favorito nel frumento la presenza di caratteri come la perdita della dispersione dei semi, la minimizzazione della dormienza dei semi e l'aumento del numero e la grandezza dei semi (Zohary & Hopf 2000).

Prima di 10000 anni fa l'uomo conduceva una vita nomade come cacciatore-raccoglitore, con la rivoluzione del Neolitico alcune popolazioni umane hanno cominciato a praticare l'agricoltura e a condurre una vita sedentaria. La rivoluzione del Neolitico è avvenuta, nel corridoio Levantino e si è diffusa in tutta la mezzaluna fertile, una regione che attualmente comprende la Giordania, Israele, Libano, Siria, Iraq, il sud est della Turchia e parte occidentale dell'Iran (**figura 3**). Dal Neolitico gli agroecosistemi si sono espansi fino a compire il 38% delle terre emerse, escludendo l'Antartico (FAO 2009).

Figura 3. Mappa dell'antica mezzaluna fertile rappresentata in verde, le regioni del nord e sud Levante sono colorate in marrone, i punti e i trapezi neri indicano siti archeologici del Neolitico, rispettivamente in pianura/collina e montagna. Le linee tratteggiate indicano la distribuzione delle specie selvagge di *T. monococcum*, *T. turgidum* e *Ae. tauschii* (Faris et al., 2014).

Figura 4. Linee evolutive di varie specie di *Triticum*. Le specie diploidi, tetraploidi ed esaploidi sono separate dalle linee blu. I colori arancione, verde e viola indicano rispettivamente le specie con rachide fragile e seme incapsulato, specie con rachide non fragile e seme incapsulato, specie con rachide resistente e seme non incapsulato. Le frecce rosse indicano variazioni che coinvolgono i maggiori geni legati alla domesticazione *Br*, *Tg* e *Q*. (Faris et al., 2014).

Nel corso della domesticazione il frumento ha subito alterazioni nei geni *Br*, *Tg* e *q* (**figura 4**), fino all'ottenimento del frumento completamente domesticato. Nelle forme selvatiche questi geni fornivano rispettivamente rachide fragile, glume tenace e caratteri che non permettevano libera trebbiatura. Le mutazioni nei loci *Br1* nel cromosoma 3A e 3B, *Tg1* nel 2D e *q* nel 5A hanno avuto l'impatto più profondo nella domesticazione del frumento (Faris et al., 2014).

Tramite il processo di domesticazione si incorre nell'effetto a collo di bottiglia che causa una perdita di molti altri caratteri, riducendo drasticamente la variabilità genetica della specie. Poiché *Ae. tauschii* è una specie ancora selvatica e mai domesticata, ha mantenuto un'elevata variabilità, presentando anche caratteri perduti da *T. aestivum* nel tempo.

Analisi GWAS

I Quantitative Trait Loci (QTL) sono regioni di DNA direttamente correlati a un fenotipo, tra quelli più ricercati in *Aegilops tauschii* ci sono per esempio quelli che determinano resistenze a stress biotici o abiotici (per migliorare la resistenza della pianta), la data di fioritura, la grandezza della foglia bandiera, il numero di spighe (per migliorare la produzione). Il genoma di *Aegilops tauschii* è composto per un 84,4% da sequenze di elementi trasponibili (65,9% di questi sono retrotrasposoni a lunga ripetizione terminale; Luo et al., 2017).

L'identificazione dei QTL è effettuata tramite GWAS che consiste in un'analisi basata su marcatori molecolari condotta per il genoma (per intero o parziale) di più individui. Originariamente è stata utilizzata per correlare una malattia (osservabile tramite un fenotipo) a specifiche alterazioni genetiche (spesso SNPs), confrontando soggetti malati (caso) con soggetti sani (controllo). La GWAS consente la correlazione tra caratteri e SNPs in una popolazione geneticamente differente, analizzando eventi pre-esistenti di ricombinazione accumulati in popolazioni naturali. I marcatori SNP sono correlati al carattere di interesse quando sono molto vicini al gene causale, in questi casi è presente un linkage disequilibrium (LD) tra i due. Affinchè sia efficace una GWAS necessita di uno screening del genoma analizzato con un elevato numero di marker. Dopo il sequenziamento i marcatori vengono correlati ai caratteri di interesse in base al grado di associazione riscontrato, confrontando genotipo e fenotipo, e sono assegnati ad una determinata regione genomica. Nella regione identificata potranno essere ricercati il gene o più geni causali che determinano il carattere (Togninalli et al., 2017).

Tuttavia la dipendenza da un genoma di riferimento complica l'identificazione per sequenze che divergono significativamente dal riferimento stesso. Recentemente questa limitazione é stata superata con l'associazione tra caratteri e marcatori basata direttamente su sottosequenze (k-mer) che non richiedono un genoma di riferimento (Rahman et al., 2017).

I k-mer sono sottosequenze di lunghezza variabile k ottenute con strumenti informatici dato un genoma sequenziato. Prima di condurre una GWAS sono escluse le accessioni che presentano similarità genetiche molto elevate.

Materiali e metodi

Materiali genetici

La collezione di *Aegilops tauschii* è stata acquisita dal OWWC (Open Wild Wheat Consortium), i semi sono stati piantati presso il centro didattico sperimentale di Cadriano dell'Università di Bologna nel 2019. In totale sono state coltivate 150 accessioni, in singola replica, e per ognuna di queste sono stati analizzati 3 esemplari. Tutte le accessioni appartengono al gruppo Taul2.

Analisi fenotipica

Per ogni esemplare sono stati raccolti dati sui seguenti caratteri: la data di fioritura, il peso secco delle radici, l'angolo di elevazione e l'altezza della pianta, la lunghezza e l'altezza della foglia bandiera, il numero di spighe, la lunghezza della spiga, la lunghezza e larghezza delle spighe. L'angolo di elevazione e la data di fioritura sono stati osservati in campo, mentre per raccogliere dati morfometrici quali l'altezza della pianta, sono state analizzate delle immagini ottenute tramite scan di piante poste su fogli bianchi al cui fianco era stato posizionato un metro. Per le misurazioni é stato usato il software ImageJ (programma di processione di immagini sviluppato dal National Institutes of Health), i valori in pixel ottenuti sono stati convertiti in centimetri grazie all'ausilio del metro presente in ogni immagine. Il peso secco delle radici è stato ottenuto pesando le radici essiccate.

Tutti i dati ottenuti sono stati inseriti in tabella su Microsoft Excel, per i valori ricavati da ogni tre esemplari per accessione è stato ricavato il miglior stimatore imparziale lineare (corretto in base alla posizione nel campo dell'esemplare), in modo che ogni genotipo avesse un dato unico per carattere. Per i 10 caratteri morfofunzionali sono stati determinati i valori minimi e massimi, calcolata la

media, la deviazione standard e il coefficiente di variazione (utilizzando il software SPSS statistics), è stata eseguita una analisi di varianza (ANOVA), utilizzando gli strumenti per l'analisi dati di Microsoft Excel, e una correlazione di Pearson tra i caratteri usando SPSS statistics.

Analisi genotipica

L'analisi genotipica è stata svolta presso il John Innes Center nel laboratorio del professor Brande Wulff (proprietario della collezione), dove il genoma di ogni accessione è stato sequenziato con Illumina HiSeq. A differenza delle analisi GWAS effettuate tramite l'utilizzo dei marcatori SNP, l'associazione tra genotipo e fenotipo è stata analizzata utilizzando i k-mers, cioè piccoli frammenti oligonucleotidici del genoma (di lunghezza variabile k) ottenuti successivamente al sequenziamento tramite allineamento multiplo delle letture. I k-mers sono stati mappati sul genoma di *Aegilops tauschii* v4.0 e a ciascuno di essi è stata assegnata una posizione fisica lungo i diversi cromosomi. Dai dati ottenuti è stata creata una mappa genotipica dei k-mers utilizzata quindi per le analisi di mappaggio per associazione con i dati fenotipici ottenuti presso l'Università di Bologna.

RISULTATI E DISCUSSIONE

Analisi dei fenotipi (intervallo, deviazione standard e coefficiente di variazione)

I valori riportati nella **tabella 1** indicano la presenza di considerevoli variazioni, un elevato CV (coefficiente di variazione percentuale) è osservabile per la lunghezza della foglia bandiera, per la data di fioritura e il peso secco della radice. Questi dati indicano come sia presente una consistente variabilità fenotipica, in parte dovuta dall'ambiente, all'interno di questa collezione di *Aegilops tauschii*. I caratteri con minore variabilità sono quelli legati alla spiga, ovvero le sue dimensioni e il numero delle spighe

	N. campioni	Minimo	Massimo	Media	Deviazione standard	CV%
Data fioritura	147	23	76	45.70	13.92	30.45
Angolo elevazione	130	20.0	90.0	65.42	18.98	29.01
Peso radice	124	0.04	6.64	1.65	1.22	73.84
Altezza pianta	131	23.90	81.17	49.15	11.93	24.28
Lunghezza foglia bandiera	131	2.36	18.09	7.82	3.88	49.69
Larghezza foglia bandiera	131	0.32	1.00	0.62	0.13	21.12
Numero spighe	131	4.33	14.00	9.65	1.90	19.73
Lunghezza spiga	131	4.71	13.18	8.58	1.72	20.01
Lunghezza spighe	131	1.34	3.11	1.79	0.22	12.46

Larghezza spiga	131	0.28	0.60	0.44	0.06	14.30
-----------------	-----	------	------	------	------	-------

Tabella 1. In tabella sono indicati nella prima colonna i 10 caratteri analizzati, per ognuno di questi in riga sono associati il numero dei campioni analizzati, il valore minimo e il massimo riscontrato, la media, la deviazione standard e il coefficiente di variazione percentuale calcolati da tutti i valori ottenuti per quel carattere. Le lunghezze e larghezze sono indicate in centimetri, il peso in grammi e la data di fioritura in giorni alla fioritura a partire dal primo maggio.

Analisi di varianza (ANOVA)

Nella **tabella 2**, si osserva come per tutti i caratteri il valore di F sia maggiore a F critico e il valore p sia sempre di molto inferiore a 0,05, quindi in questi casi bisogna rifiutare l'ipotesi nulla e assumere che le differenze tra i gruppi non siano dovute a fattori casuali. Esiste quindi una differenza significativa tra le accessioni della collezione per ogni carattere.

	Origine varianza	SQ	gdl	MQ	F	Valore p	F crit.
Altezza pianta	tra gruppi	52295,98	123	425,171	10,37	1,89E-52	1,29
	in gruppi	9842,75	240	41,011			
Lunghezza foglia bandiera	tra gruppi	5214,66	124	42,053	10,56	1,28E-53	1,29
	in gruppi	963,43	242	3,981			
Larghezza foglia bandiera	tra gruppi	6,32	124	0,050	5,52	5,52E-30	1,29
	in gruppi	2,23	242	0,009			
Numero di spighe	tra gruppi	1086,14	118	9,204	5,51	1,25E-28	1,29
	in gruppi	386	231	1,671			
Lunghezza spighe	tra gruppi	1070,36	124	8,631	7,31	1,4E-39	1,29
	in gruppi	28,6	242	1,180			
Larghezza	tra	1,37	124	0,011	7,83	7,16E-42	1,29

spiga	gruppi						
	in gruppi	0,34	240	0,001			

Tabella 2. Per i sette valori morfometrici sono stati indicati in tabella rispettivamente l'origine della varianza (all'interno di una stessa accessione e tra le altre accessioni), la somma dei quadrati (sommatoria dei valori elevata al quadrato), i gradi di libertà (numero campioni – 1), la media dei quadrati, il test F, il valore p e F critico.

Correlazione di Pearson per i caratteri morfofunzionali analizzati

La correlazione tra i caratteri di interesse è stata determinata tramite la correlazione di Pearson, la significatività della correlazione è espressa con Sig.(2-code) (valore p a due code). Nelle **tabelle 3 e 4** si osserva un'alta correlazione tra AP e LFB, IFB, IS, quindi l'altezza della pianta, le dimensioni della foglia bandiera e delle spighe risultano caratteri tra loro correlati. La correlazione tra il numero di spighe e la lunghezza della spiga è la più alta (0.858, ad alta significatività), essendo la spiga composta da spighe in successione.

		DF	AE	PSR	AP	LFB
DF	C. Pearson	1	.318**	.243**	-.561**	-.748**
	Sig. (2-code)		0	0,007	0	0
	N	147	129	121	130	130
AE	C. Pearson	.318**	1	0,119	0,038	-.189*
	Sig. (2-code)	0		0,229	0,681	0,039
	N	129	130	104	120	120
PSR	C. Pearson	.243**	0,119	1	0,159	-0,044
	Sig. (2-code)	0,007	0,229		0,103	0,651
	N	121	104	124	106	106
AP	C. Pearson	-.561**	0,038	0,159	1	.768**
	Sig. (2-code)	0	0,681	0,103		0
	N	130	120	106	131	131
LFB	C. Pearson	-.748**	-.189*	-0,044	.768**	1
	Sig. (2-code)	0	0,039	0,651	0	
	N	130	120	106	131	131
IFB	C. Pearson	-.348**	0,03	0,112	.697**	.740**
	Sig. (2-code)	0	0,743	0,255	0	0
	N	130	120	106	131	131
NSP	C. Pearson	.406**	.259**	.391**	0,12	-0,159
	Sig. (2-code)	0	0,004	0	0,172	0,07
	N	130	120	106	131	131
LS	C. Pearson	.204*	.305**	.425**	.389**	0,096
	Sig. (2-code)	0,02	0,001	0	0	0,277
	N	130	120	106	131	131
LSP	C. Pearson	-.293**	0,123	0,033	.424**	.414**
	Sig. (2-code)	0,001	0,182	0,736	0	0
	N	130	120	106	131	131
IS	C. Pearson	-.549**	0,018	-0,034	.707**	.741**
	Sig. (2-code)	0	0,848	0,728	0	0
	N	130	120	106	131	131

		IFB	NSP	LS	LSP	IS
DF	C. Pearson	-.348**	.406**	.204*	-.293**	-.549**
	Sig. (2-code)	0	0	0,02	0,001	0
	N	130	130	130	130	130
AE	C. Pearson	0,03	.259**	.305**	0,123	0,018
	Sig. (2-code)	0,743	0,004	0,001	0,182	0,848
	N	120	120	120	120	120
PSR	C. Pearson	0,112	.391**	.425**	0,033	-0,034
	Sig. (2-code)	0,255	0	0	0,736	0,728
	N	106	106	106	106	106
AP	C. Pearson	.697**	0,12	.389**	.424**	.707**
	Sig. (2-code)	0	0,172	0	0	0
	N	131	131	131	131	131
LFB	C. Pearson	.740**	-0,159	0,096	.414**	.741**
	Sig. (2-code)	0	0,07	0,277	0	0
	N	131	131	131	131	131
IFB	C. Pearson	1	.255**	.441**	.273**	.702**
	Sig. (2-code)		0,003	0	0,002	0
	N	131	131	131	131	131
NSP	C. Pearson	.255**	1	.858**	-.297**	0,003
	Sig. (2-code)	0,003		0	0,001	0,972
	N	131	131	131	131	131
LS	C. Pearson	.441**	.858**	1	.208*	.198*
	Sig. (2-code)	0	0		0,017	0,024
	N	131	131	131	131	131
LSP	C. Pearson	.273**	-.297**	.208*	1	.274**
	Sig. (2-code)	0,002	0,001	0,017		0,002
	N	131	131	131	131	131
IS	C. Pearson	.702**	0,003	.198*	.274**	1
	Sig. (2-code)	0	0,972	0,024	0,002	
	N	131	131	131	131	131

Tabelle 3 e 4. DF: data di fioritura (giorni alla fioritura a partire dal primo maggio); AE: angolo di elevazione ; PSR: peso a secco della radice; AP: altezza della pianta; LFB: lunghezza della foglia bandiera; IFB: larghezza della foglia bandiera; NSP: numero di spighette; LS: lunghezza della spiga; LSP: lunghezza delle spighette; IS: larghezza della spiga.

** La correlazione è significativa a livello 0.01 (valore p a due code).

* La correlazione è significativa a livello 0.05 (valore p a due code).

Distribuzione standard dei dati per ogni carattere

Figura 5. Nel diagramma sull'asse x è indicato il numero dei giorni passati prima della fioritura a partire dal primo maggio, sull'asse y invece la distribuzione standard calcolata per i dati ottenuti. La curva indica la distribuzione dei dati per la data di fioritura.

La variabilità dei valori riportata nella **figura 5** è consistente, già a fine maggio alcuni esemplari fioriscono mentre altri non fioriscono fino ad estate inoltrata. La data di fioritura è un carattere molto importante per la produzione, infatti una pianta di frumento affinché sviluppi un numero più elevato di semi e di maggiori dimensioni necessita che la fioritura coincida con le condizioni stagionali ottimali (Trethowan, 2014). Piante con fioritura precoce sono a rischio di danni da freddo e radiazioni sub ottimali riducono l'output di produzione (Dreccer et al., 2018), al contrario colture che fioriscono in estate inoltrata sono a rischio di danni da caldo e siccità con conseguenti perdite di raccolto (Flohr et al., 2017).

Figura 6. Nel diagramma sull'asse x è indicato l'angolo di elevazione della pianta rispetto al terreno misurato in gradi, sull'asse y invece la distribuzione standard calcolata per i dati ottenuti. La curva indica la distribuzione dei dati per gli angoli di elevazione.

La variabilità osservata nella **figura 6** è considerevole, le piante che risultano circa perpendicolari al suolo sono la minoranza; in una coltivazione di frumento è importante che gli esemplari siano perpendicolari, sia perché è favorita la raccolta ma anche per consentire che tutte le piante di ricevere sufficiente radiazione luminosa.

Figura 7. Nel diagramma sull'asse x è indicato il peso in grammi delle radici essiccate, sull'asse y invece la distribuzione standard calcolata per i dati ottenuti. La curva indica la distribuzione dei dati per il pesi a secco delle radici.

Nella distribuzione del peso secco della radice in **figura 7** alcuni valori risultano molto discostati dalla media (1,65 g) raggiungendo valori superiori ai 4g. Esemplari con un complesso radicale appropriato sono in grado di assorbire più facilmente micronutrienti ed acqua (Rabbi et al.,2017), contribuendo a una miglior produzione (Fang et al., 2010)

Figura 8. Nel diagramma sull'asse x è indicata l'altezza in centimetri per le accessioni di *Ae. tauschii*, sull'asse y invece la distribuzione standard calcolata per i dati ottenuti. La curva indica la distribuzione dei valori delle altezze delle piante.

Una appropriata altezza della pianta è associata a un maggior numero di spighe, a un quantitativo di raccolta superiore e migliore qualità del grano (Griffiths et al., 2012). Nella **figura 8** si osserva come la maggior parte dei valori si distribuisca tra valori di altezza compresi tra 40 e 60 cm.

Figura 9. Nel diagramma sull'asse x è indicato la lunghezza della foglia bandiera in centimetri, sull'asse y invece la distribuzione standard calcolata per i dati ottenuti. La curva indica la distribuzione dei dati per le lunghezze delle foglie bandiera delle accessioni.

Nella **figura 9** Si osserva come la variabilità di questo carattere sia decisamente elevata, con un intervallo che varia da meno di 5 cm a quasi 20 cm.

Figura 10. Nel diagramma sull'asse x è indicato la larghezza della foglia bandiera in centimetri, sull'asse y invece la distribuzione standard calcolata per i dati ottenuti. La curva indica la distribuzione dei dati per la larghezza delle foglie bandiera delle accessioni.

La larghezza della foglia bandiera, presenta una variabilità decisamente inferiore rispetto a alla lunghezza di quest'ultima. Nella **figura 10** si può osservare come un numero molto consistente di esemplari presenti una larghezza della foglia bandiera di circa 0,60 cm.

Figura 11. Nel diagramma sull'asse x è indicato il numero di spighe, sull'asse y invece la distribuzione standard calcolata per i dati ottenuti. La curva indica la distribuzione dei dati per il numero di spighe presenti nelle accessioni.

Figura 12. Nel diagramma sull'asse x è indicato la lunghezza della spiga espressa in centimetri, sull'asse y invece la distribuzione standard calcolata per i dati ottenuti. La curva indica la distribuzione dei dati per la lunghezza delle spiga delle accessioni.

La lunghezza della spiga è direttamente correlata con il numero di spighe e le la loro dimensione, infatti presenta un coefficiente di variazione (20,01%) quasi uguale a quello del numero di spighe (19,73%). Osservando la **figura 11** e la **figura 12** si può notare la somiglianza delle distribuzioni.

Figura 13. Nel diagramma sull'asse x è indicato la lunghezza delle spighette in centimetri, sull'asse y invece la distribuzione standard calcolata per i dati ottenuti. La curva indica la distribuzione dei dati per le lunghezze delle spighette media delle accessioni.

La lunghezza della spighetta, insieme alla larghezza è uno dei fattori che determinano la sua grandezza effettiva. Gran parte dei valori si concentrano nell'intervallo 1,50-2 cm (**figura 13**), con solo pochi casi isolati superiori a 2,5 cm. Il carattere presenta il più basso CV% (12,46%).

Figura 14. Nel diagramma sull'asse x è indicata la lunghezza delle spiga in centimetri, sull'asse y invece la distribuzione standard calcolata per i dati ottenuti. La curva indica la distribuzione dei dati per la larghezza delle spiga delle accessioni.

La larghezza della spiga coincide circa con la media della larghezza delle spighette. Come la lunghezza delle spighette questo è uno dei caratteri con minore variabilità. L'intervallo di lunghezza va da circa un minimo di 0,30 cm a un massimo di 0,60 cm (**figura 14**).

Nelle **figure 5, 6, 7 e 9** si osserva una maggior distribuzione dei valori nei pressi delle code rispetto alle **figure 8, 10, 11, 12, 13 e 14**.

Analisi genotipica e associazione marcatore-carattere

I dati fenotipici ottenuti sono stati utilizzati per effettuare l'analisi GWAS in collaborazione con il laboratorio del professor B. Wulff (JIC). Per ogni carattere agronomico studiato sono stati ottenuti dei diagrammi Manhattan dai quali è possibile visualizzare i picchi di associazione tra i k-mer e i caratteri agronomici studiati. Per ogni grafico, in ascissa viene visualizzata la mappa fisica per i 7 cromosomi del genoma D di *Aegilops tauschii* o della varietà del frumento tenero Chinese Spring, mentre sull'asse Y il $-\log(p\text{-value})$, che indica il livello di associazione del marcatore con il carattere fenotipico di interesse. Il valore p permette di fornire un grado di significatività ($<0,05$) nell'associazione tra marcatore e carattere di interesse, nei diagrammi Manhattan il $-\log(p\text{-value})$ rende possibile visualizzare dei picchi di associazione che permettono di identificare la regione cromosomica dove potrebbero essere localizzati dei QTL. La posizione dei diversi picchi è riportata sull'asse X come distanza fisica lungo tutto il cromosoma. Gli SNP vengono inseriti in un Manhattan plot per un carattere quando il $-\log(p\text{-value})$ è superiore a un valore soglia significativo. L'analisi GWAS effettuata tramite k-mer permette una distinzione tra valori massimi e minimi dei caratteri studiati grazie alla visualizzazione di picchi rossi e blu all'interno del diagramma Manhattan. Più precisamente, i picchi rossi identificano una regione cromosomica associata con bassi valori del carattere studiato, al contrario i picchi blu sono associati con i valori alti. Questa distinzione è facilmente comprensibile studiando caratteri agronomici come l'altezza della pianta, per esempio.

L'esecuzione del GWAS attraverso k-mer, basandosi su associazioni con piccole sequenze oligonucleotidiche, ha la stessa valenza del lavoro eseguito utilizzando gli SNP ma fornisce valori statistici più robusti. Tuttavia, per diversi caratteri studiati su *Aegilops tauschii*, si presenta rumore di fondo per diversi marcatori rendendo l'associazione tra regione cromosomica e fenotipo di difficile interpretazione. Di seguito sono stati illustrati esclusivamente i Manhattan plot che presentano picchi significativi per le accessioni di *Aegilops tauschii*. I caratteri fenotipici raccolti sono stati utilizzati anche per effettuare un'analisi GWAS sulla sequenza di frumento tenero di riferimento Chinese Spring, di cui *Aegilops tauschii* è progenitore del genoma D. Questo per verificare possibili similarità nei picchi di associazione tra i due genomi. Identificare le regioni cromosomiche associate con i caratteri studiati permette quindi l'esplorazione degli intervalli genici identificati in *Aegilops* alla ricerca di geni candidati alla regolazione dei diversi caratteri. Inoltre il confronto con Chinese Spring permette una comparazione degli intervalli genici identificati nel caso vi sia una sovrapposizione tra i picchi GWAS nei due genomi (Chinese Spring ed *Aegilops*).

Data di fioritura

Diagramma Manhattan - data di fioritura *Aegilops tauschii*

Figura 15: diagramma Manhattan per la data di fioritura in *Ae. tauschii*. In ascissa sono presenti i cromosomi e in ordinata il $-\log(p\text{-value})$ derivante dall'analisi GWAS. I picchi sul cromosoma 2, 4 e 7 rappresentano regioni cromosomiche associate con il la data di fioritura.

Nella **figura 15** è riportata l'analisi GWAS della data di fioritura in *Aegilops tauschii*. La data di fioritura per ciascun genotipo è stata misurata partendo dall'inizio di Maggio prendendo nota dei diversi giorni in cui la foglia bandiera raggiungeva la metà della spiga per ogni genotipo. Come si vede dal Manhattan plot vi sono picchi di associazione sul cromosoma 2D (2D: 488762713bp-586518552bp), sul cromosoma 4D (4D: 475029414bp-475358513bp) e 7D (7D: 291998843bp-359774811bp)

Diagramma Manhattan - data di fioritura Chinese Spring

Figura 16: diagramma Manhattan per la data di fioritura in *T. aestivum* Chinese Spring. In ascissa sono presenti i cromosomi e in ordinata il $-\log(\text{p-value})$ derivante dall'analisi GWAS. I dati fenotipici sono stati raccolti su *Aegilops tauschii*, per l'analisi GWAS su Chinese Spring è stato preso in considerazione solo il genoma D. L'unico picco di associazione è presente sul cromosoma 2D e sul 7D.

La **figura 16** rappresenta la medesima analisi GWAS effettuata con i dati fenotipici di *Aegilops tauschii* ma utilizzando marcatori mappati sul genoma D di Chinese Spring. Lo scopo di questo confronto è indagare possibili picchi in comune tra i due genomi D di *Aegilops tauschii* e Chinese Spring. A differenza dei dati mostrati per la collezione di *Aegilops tauschii*, in Chinese Spring è presente un picco per la data di fioritura sul cromosoma 2D nella parte finale (per pochi marcatori) e un altro sul cromosoma 7D. La posizione di questi picchi sembra sovrapporsi parzialmente con quella identificata in *Aegilops tauschii*, di conseguenza è interessante confrontare le regioni geniche identificate nello stesso picco per indagare la possibile presenza di geni candidati in comune tra i due genomi.

Angolo di elevazione

Diagramma Manhattan - angolo di elevazione *Aegilops tauschii*

Figura 17: Manhattan plot per l'angolo di elevazione in *Ae. tauschii*. In ascissa sono presenti i cromosomi e in ordinata il $-\log(p\text{-value})$ derivante dall'analisi GWAS. I picchi di marcatori sul cromosoma 2 e 5 sembrano essere i più rilevanti per l'angolo di elevazione che si distinguono dal rumore di fondo. I picchi blu sono associati con valori massimi dell'angolo di elevazione, quelli rossi i valori minimi.

Durante il 2019 sono stati raccolti dati di campo sull'angolo di elevazione di ogni genotipo all'inizio del periodo di levata. L'angolo di elevazione viene misurato con un punteggio da 0 (pianta totalmente eretta) a 90° (pianta prostrata). Dall'analisi GWAS (Figura 17) su *Aegilops tauschii* si può notare un forte rumore di fondo su tutti i cromosomi, tuttavia alcuni picchi di associazione netti possono essere rilevati sul cromosoma 2 (2D:78360000bp-90020000bp, 2D:348600000bp-351750000bp, 2D:528120000bp-529840000bp, 2D:561700000bp:586270000bp) e sul cromosoma 5 (5D: 87004861bp-93541957bp).

Manhattan Plot- angolo di elevazione Chinese Spring

Figura 18: Manhattan plot per la data di fioritura rispettivamente in T.a cv. Chinese Spring . In ascissa sono presenti i cromosomi e in ordinata il $-\log(p\text{-value})$ derivante dall'analisi GWAS. I dati fenotipici sono stati raccolti su *Aegilops tauschii*, per l'analisi GWAS su Chinese Spring è stato preso in considerazione solo il genoma D. L'unico picco di associazione è presente sul cromosoma 2D e sul 7D.

I dati fenotipici rilevati sono stati analizzati tramite GWAS su *Chinese Spring*. Come mostrato nella figura 18, in particolare il picco sul cromosoma 2D sembra essere sovrapponibile con quello rilevato sulla collezione di *Aegilops tauschii*. Tuttavia, Chinese Spring presenta una marcata differenziazione tra picchi associati con valori massimi e minimi di elevation angle (picchi blu e rossi) la quale non è rappresentata in *Aegilops tauschii*. È necessario dunque esplorare i due diversi intervalli genici per capire quali geni possano essere coinvolti e le possibili differenze tra i due genomi.

Lunghezza spiga

Manhattan Plot- Lunghezza della spiga *Aegilops tauschii*

Figura 19: Manhattan plot per la lunghezza della spiga. In ascissa sono presenti i cromosomi e in ordinata il $-\log(\text{p-value})$ derivante dall'analisi GWAS. I picchi di marcatori sul cromosoma 3 e 4 sembrano essere i più rilevanti associati con un valore minimo del carattere studiato (picchi rossi). L'ultima parte del plot rappresenta marcatori non ancorati al genoma di *Aegilops tauschii*.

Insieme ai dati di campo, sono stati anche raccolti dati derivanti da foto scannerizzate di 4 culmi raccolti dal campo. Per quanto riguarda la lunghezza della spiga, sono visibili picchi sul cromosoma 3 (3D:573730003bp-573759727bp) e 4 (4D: 397718706bp-413724619bp) (Figura 19).

Manhattan Plot- Lunghezza della spiga Chinese Spring

Figura 20: Manhattan plot per la lunghezza della spiga . In ascissa sono presenti i cromosomi e in ordinata il $-\log(p\text{-value})$ derivante dall'analisi GWAS. I picchi di marcatori sul cromosoma 3 sembrano essere i più rilevanti su Chinese Spring.

Dalla GWAS su Chinese Spring (Figura 20) si notano due picchi sul cromosoma 3, sovrapponibili a quelli rilevati in *Aegilops tauschii*. Anche in questo caso quindi è estremamente utile un confronto tra gli intervalli genici per rilevare possibili geni candidati comuni ai due genomi per quanto riguarda la lunghezza della spiga.

Analisi intervallo genico

Il passo successivo dell'analisi di GWAS è l'identificazione dei possibili QTL rilevati dai picchi dei Manhattan Plot, lo studio dell'effetto del QTL nella popolazione, e l'analisi dell'intervallo genico. Tra tutti i fenotipi analizzati in campo e tramite immagini scannerizzate, nel capitolo precedente si sono riportati solo i caratteri che presentano picchi ben distinguibili. Tuttavia queste analisi verranno ripetute con dati del 2020 in cui la popolazione di *Aegilops tauschii* è stata seminata in campo in 2 repliche e le immagini scannerizzate sono 6 per ogni singolo genotipo. Ciò dovrebbe rafforzare i risultati dell'analisi GWAS confermando i picchi rilevati per angolo di elevazione, lunghezza della spiga e data di fioritura. Inoltre potrebbero essere ottenuti nuovi picchi per altri caratteri studiati, scartati nelle analisi 2019 a causa del forte rumore di fondo visibile dalle analisi GWAS.

Tuttavia, un'analisi preliminare di intervalli genici è già stata avviata per angolo di elevazione, data di fioritura e lunghezza della spiga. Questa analisi viene effettuata andando a rilevare la sezione di cromosoma nei quali sono visibili i picchi dell'analisi GWAS, quindi si esplora l'intervallo genico del genoma di *Aegilops tauschii* v4.0 tramite database online come Ensembl Plants. Questo database permette di ricavare tutti i geni all'interno dell'intervallo e di identificare geni ortologhi di altre specie ricavando informazioni sulla funzionalità, domini proteici e aree metaboliche in cui possono essere coinvolti.

Per esempio, per quanto riguarda l'angolo di elevazione, sono stati rilevati sul cromosoma 2D di *Aegilops tauschii*, geni coinvolti nella cascata del segnale di fosforilazione e più in particolare nel metabolismo delle auxine, il quale potrebbe essere coinvolto nella regolazione del portamento del genotipi in fase di levata.

Anche per altri caratteri è necessario lo studio dell'intervallo genico comparandoli anche con i dati di Chinese Spring e con loci già noti in frumento tenero come *Flowering locus T* e *Photoperiod-1* in frumento tenero per quanto riguarda la data di fioritura. Queste analisi saranno approfondite in futuro una volta acquisiti i risultati GWAS su dati fenotipici provenienti da due repliche di campo 2020 e utilizzando i dati del 2019 come punto di partenza per una conferma e miglioramento dei risultati

Conclusione

In alcuni dei Manhattan plot osservati sono identificabili picchi importanti riconducibili ad effetti di QTL ad effetto maggiore (major QTL). In futuro risulterà necessario ricercare proprio in prossimità di queste regioni cromosomiche i geni ivi presenti, poiché potrebbero esserci tra questi quelli che regolano il fenotipo del carattere di interesse.

Confrontando i diagrammi Manhattan di *Ae. tauschii* e *T. aestivum* è osservabile spesso la presenza di picchi negli stessi loci, nel qual caso ci sono gli stessi geni causali a determinare il carattere. I caratteri che presentano una posizione dei picchi più conservata sono l'angolo di elevazione e la lunghezza della spiga. Infatti mentre *T. aestivum* ha subito il processo di domesticazione questo non è avvenuto per *Aegilops*; come descritto in precedenza alcuni importanti geni del frumento quali *Br*, *Tg* e *q* sono cambiati significativamente proprio durante la domesticazione.

L'analisi GWAS ha permesso di identificare regioni cromosomiche nelle quali potrebbero trovarsi potenziali QTL correlati principalmente ai seguenti caratteri: lunghezza della spiga, angolo di elevazione e data di fioritura.

Successivamente sarà necessario ricercare i possibili geni causali nelle regioni identificate dai picchi nei diagrammi Manhattan utilizzando anche i dati provenienti dal campo 2020, in cui i genotipi sono stati seminati in due repliche che consentono una valutazione più accurata. Inoltre, dalle future analisi, si avranno informazioni riguardo anche ad un numero maggiore di caratteri agronomici monitorati durante il 2020: presenza di antociani, lunghezza del peduncolo, numero di nodi, lunghezza di internodi e numero di spighe.

Bibliografia

- Aberkane, H., Payne, T., Kishi, M. *et al.* (2020). Transferring diversity of goat grass to farmers' fields through the development of synthetic hexaploid wheat. *Food Sec.* 12, 1017–1033.
- Bahrani, A., & Hagh Joo, M. H. (2011). Response of some wheat (*Triticum aestivum* L.) genotypes to salinity at germination and early seedling growth stages. *World Applied Sciences Journal*, 16(4), 599–609.
- Doebley, J.F., Gaut, B.S. and Smith, B.D. (2006) The molecular genetics of crop domestication. *Cell* 127: 1309–1321.
- Dreccer MF, Fainges J, Whish J, Ogonnaya FC, Sadras VO (2018) Comparison of sensitive stages of wheat, barley, canola, chickpea and field pea to temperature and water stress across Australia. *Agric Meteorol* 248:275–294
- Fang, Y., Xu, B. C., Turner, N. & Li, F. M. (2010). Does root pruning increase yield and water-use efficiency of winter wheat? *Crop Pasture Sci.* 61, 899–910.
- Faris J. (2014) Wheat Domestication: Key to Agricultural Revolutions Past and Future. In: Tuberosa R., Graner A., Frison E. (eds) *Genomics of Plant Genetic Resources*. Springer, Dordrecht.
- Flohr BM, Hunt JR, Kirkegaard JA, Evans JR (2017) Water and temperature stress define the optimal flowering period for wheat in south-eastern Australia. *Field Crops Res* 209:108–119
- Griffiths, S. *et al.* (2012). Meta-QTL analysis of the genetic control of crop height in elite European winter wheat germplasm. *Mol. Breed.* 29, 159–171.
- Jia, J., Zhao, S., Kong, X. *et al.* (2013). *Aegilops tauschii* draft genome sequence reveals a gene repertoire for wheat adaptation. *Nature* 496, 91–95.
- Kihara, H. (1946). Maturation division in F₁ hybrids between *Triticum dicoccoides* × *Aegilops squarrosa*. *La Kromosomo*, 1, 6–11 (in Japanese with English summary).
- Kihara, H. (1975). Origin of cultivated plants with special reference to wheat. *Seiken Zihô*, 25–26, 1–24.
- Kilian, B., Mammen, K., Millet, E., Sharma, R., Graner, A., Salamini, F., Hammer, K., & Özkan, H. (2011). *Aegilops*. In C. Kole (Ed.), *Wild crop relatives: Genomic and breeding resources, cereals* (pp. 1–76). Springer-Verlag.
- King, J., Grewal, S., Yang, C.-Y., Edwards, S. H., Scholefield, D., Ashling, S., et al. (2018). Introgression of *Aegilops speltoides* segments in *Triticum aestivum* and the effect of the gametocidal genes. *Annals of Botany*, 121, 229–240.
- Kumar, S., Kumari, P., Kumar, U., Grover, M., Singh, A. M., Rakesh Singh, R., et al. (2013). Molecular approaches for designing heat tolerant wheat. *Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology*, 22, 359–371.

- Luo, MC., Gu, Y., Puiu, D. *et al.* (2017). Genome sequence of the progenitor of the wheat D genome *Aegilops tauschii*. *Nature* 551, 498–502.
- Matsuoka, Y., Takumi, S. & Kawahara, T. (2007). Natural variation for fertile triploid F₁ hybrid formation in allohexaploid wheat speciation. *Theor Appl Genet* 115, 509–518.
- Matsuoka, Y., Nasuda, S., Ashida, Y., Nitta, M., Tsujimoto, H., Takumi, S., & Kawahara, T. (2013). Genetic basis for spontaneous hybrid genome doubling during allopolyploid speciation of common wheat shown by natural variation analyses of the paternal species. *PLoS One*, 8.
- Matsuoka, Y., & Takumi, S. (2017). The role of reproductive isolation in allopolyploid speciation patterns: Empirical insights from the progenitors of common wheat. *Scientific Reports*, 7, 16004
- Matsuoka Y, Mori N. (2020). Reproductive and genetic roles of the maternal progenitor in the origin of common wheat (*Triticum aestivum* L.). *Ecol Evol.* 2020 Dec 2;10(24):13926-13937. doi: 10.1002/ece3.6985. PMID: 33391691; PMCID: PMC7771132.
- Ogbonnaya, F. C., Abdalla, O., Mujeeb-Kazi, A., Alvina, G. K., Xu, S. S., Gosman, N., *et al.* (2013). Synthetic hexaploids: Harnessing species of the primary gene pool for wheat improvement. *Plant Breeding Reviews*, 37, 35–122.
- Rabbi, S. M. F., Guppy, C. N., Tighe, M. K., Flavell, R. J. & Young, I. M. (2017). Root architectural responses of wheat cultivars to localised phosphorus application are phenotypically similar. *J. Plant Nutr. Soil Sci.* 180(2), 169–177.
- Rahman, A.H., I.; Eisen, M. B.; Pachter, L. (2017). Association mapping from sequencing reads using k-mers. *BioRxiv*.
- Ramsey, J., & Schemske, D. W. (1998). Pathways, mechanisms, and rates of polyploid formation in flowering plants. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 29, 467–501
- Rouse, M. N., Olson, E. L., Gill, B. S., Pumphrey, M. O., & Jin, Y. (2011). Stem rust resistance in germplasm. *Crop Science*, 51, 2074–2078.
- Salamini, F., Ozkan, H., Brandolini, A., Schafer-Pregl, R. & Martin, W. (2002). Genetics and geography of wild cereal domestication in the near east. *Nature Rev. Genet.* 3, 429–441.
- Togninalli, M. *et al.* (2017). The AraGWAS Catalog: a curated and standardized *Arabidopsis thaliana* GWAS catalog. *Nucleic Acids Res.*
- Trethowan RM (2014). Defining a genetic ideotype for crop improvement. *Methods Mol Biol* 1145:1–20
- Zhang, H., Mittal, N., Leamy, L. J., Barazani, O., & Song, B. (2017). Back into the wild-apply untapped genetic diversity of wild relatives for crop improvement. *Evolutionary Applications*, 10, 5–24.

Zohary, D. and Hopf, M. (2000). In *Domestication of Plants in the Old World: The Origin and Spread of Cultivated Plants in West Asia, Europe, and the Nile Valley*. Oxford University Press, Oxford.

Zohary, D., Hopf, M., & Weiss, E. (2012). *Domestication of plants in the old world*. Oxford University Press.